

QUADERNI IBERO-AMERICANI

Rivista semestrale

Direttore

GIUSEPPE BELLINI
Università di Milano

Condirettore

GIULIANO SORIA
Università di Trieste

Comitato di redazione

JUAN BAUTISTA AVALLE-ARCE
University of California - Santa Barbara

MIQUEL BATLLORI
Real Academia de la Historia - Madrid

BRUNO DAMIANI
The Catholic University of America, Washington

ELSA DEHENNIN
Université de Bruxelles

ALAN DEYERMOND
Queen Mary & Westfield College, London

FRANCISCO LOPEZ ESTRADA
Universidad Complutense, Madrid

FRANCISCO MARQUEZ VILLANUEVA
Harvard University

AMOS SEGALA
Université de Paris - Nanterre

Segreteria di redazione

PATRIZIA CASTAGNOTTI

Fondata nel 1946 dall'ispanista Giovanni Maria Bertini, la rivista si dedica allo studio della cultura e della letteratura dei paesi iberofoni. È pubblicata per iniziativa dell'Associazione Studi Iberici di Torino.

Fin dalle loro origini i Quaderni Ibero-Americani si sono avvalsi della collaborazione di grandi nomi della letteratura, dai Premi Nobel Miguel Angel Asturias, Pablo Neruda e Juan Ramón Jiménez, a studiosi come Benedetto Croce, Arturo Farinelli, Ramón Menéndez Pidal, ecc. La rivista continua a rispettare questa tradizione annoverando tra i suoi collaboratori i maggiori specialisti di tutto il mondo.

I testi proposti per la pubblicazione dovranno essere inviati alla redazione della rivista (via Montebello 21 - 10124 Torino, Italia) redatti in qualsiasi lingua moderna, e non dovranno superare le venti cartelle dattiloscritte. I lavori verranno esaminati dalla Direzione che ne valuterà, insindacabilmente, la possibilità di pubblicazione. I manoscritti non pubblicati non verranno restituiti.

SOMMARIO

Fascicolo 87-88 - Gennaio-Dicembre 2000

ARTICOLI

- JACQUELINE C. NANFITO, *Topographies of the Self: The Mapping of Narrative Space in "La Regenta"* pag 5
- LUIS MARTUL, *La novela Ley social de García Merou desde una perspectiva naturalista* » 20
- NICOLA BIETOLINI, *La «ridondanza della voce aliena»: la "Sonata di primavera" di Valle Inclán tra autonoma ricerca estetica e ascendenti letterari e culturali europei* » 33
- CRISTINA GUZZO, *"Il Manzoni" en Cecilia Valdés* » 42
- CRISTINA BEATRIZ FERNÁNDEZ, *Escrito en la memoria (aproximaciones a la poesía de Jorge Luis Borges)* » 56
- THOMAS J. DI SALVO e YOLANDA MOLINA GAVILÁN, *The Il-fated Awakening of "Sleeping Beauty". The Fairy Tale Demystified in Carlos Saura's "Outrage" (Dispara)* » 73

NOTE

- OSVALDO CHIARENO, *Sulla controversa data della scoperta dell'America* » 88
- LAURA DOLFI, *Roberto Paoli: dalla Spagna all'Ispanoamerica* » 89

RECENSIONI

- FRANCISCO JOSÉ MARTÍN, *La tradición velada: Ortega y el pensamiento humanista (MARCO CIPOLLONI)* » 92
- LEÓN BENARÓS, *Antología poética (MARCO CIPOLLONI)* » 94
- LIVIA FELCE, *Historia de nadie (MARCO CIPOLLONI)* » 96

Escrito en la memoria (aproximaciones a la poesía de Jorge Luis Borges)

CRISTINA BEATRIZ FERNÁNDEZ

Universidad Nacional de Mar del Plata, Conicet - Argentina

I can't capture myself.

Jorge Luis Borges

El objetivo de este trabajo será analizar la configuración del sujeto en algunos libros de poemas de Jorge Luis Borges, especialmente en *El Hacedor*. Acerca de este tema, no creo demasiado aventurado afirmar que muchos textos borgeanos nos colocan en presencia de una poética figurativa, ya que se genera un efecto de lectura realista tendiente a configurar en la escritura la imagen de una empiria extraverbal: el autor, el poeta¹. La cuestión del sujeto y de la figuración autoral en Borges puede estudiarse a partir de cuatro ejes, que son los que organizarán nuestra exposición:

- 1 - la figuración autobiográfica, centrada en la inscripción del nombre propio y el de los antepasados, que se proyecta en una historia de la patria;
- 2 - la dramatización de las relaciones con la materia corporal del sujeto empírico, materia, que es otro nexo con la propia genealogía;
- 3 - la inclusión en un linaje literario (el sujeto como poeta);
- 4 - el sujeto como portador de una memoria ancestral.

La figuración autobiográfica.

*El tema profundo de la autobiografía
es el nombre propio.*
Philippe Lejeune

El Hacedor se inicia con una suerte de dedicatoria "A Leopoldo Lugones", en la que un hablante en primera persona del singular se presenta como alguien que mantiene una relación "casi física" con los libros de «la Biblioteca». Este dato, sumado a la fecha, «9 de agosto de 1960», el lugar, «Buenos Aires», y la firma con que se cierra el prólogo – las

1) Para la noción de poética figurativa, véase Laura Scarano y otros, *La voz diseminada. Hacia una teoría del sujeto en la poesía española*. Biblos, Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires 1994, p. 46.

iniciales J.L.B. – son indicio que colaboran en la construcción de una figuración autobiográfica al remitir a propiedades – una fecha, un lugar, unas iniciales – coincidentes con las del sujeto empírico Jorge Luis Borges².

Esta figuración autobiográfica no concluirá, ciertamente, en la dedicatoria. De acuerdo con la ya célebre teoría enunciada por Philippe Lejeune, para quien el llamado «pacto autobiográfico» se centra en la identidad entre autor/narrador/personaje³, podemos decir que continúa en varios de los textos de *El Hacedor*. En efecto, muchos poemas se presentan como enunciados por la voz autoral, mediante la estrategia de asignar el nombre propio del autor al hablante poético, quien se transforma así, además, en el personaje exigido por Lejeune.

Por supuesto, no siempre el nombre del autor aparece inscripto en los poemas. Sin embargo, son varios los ejemplos en que se puede sostener una lectura autobiográfica, a partir de ciertos indicios que no corresponden al nivel de la enunciación, sino de lo enunciado. Más precisamente, puede decirse que el parecido o semejanza que se da entre autor empírico y personaje, ficticio, en las autobiografías analizadas por Lejeune, se evidencia en muchos de los textos borgeanos: quizá no consta el nombre, pero se habla de un hombre que ya está entrado en años, que es argentino, que es ciego, que es poeta, que adhiere a cierta ideología, etc.

Como estrategia configuradora de este pacto autobiográfico, nos encontramos también con lo que se ha dado en llamar enunciados ficcionalizadores de entidades

2) La edición de los poemas de Borges utilizada es Jorge Luis Borges, *Obras completas*. Edición de Carlos Frías. 3 tomos. Emecé, Buenos Aires 1993-1994. Los títulos de los libros incluidos en esa edición se consignarán mediante las iniciales listadas en esta nota. Se aclara a continuación en qué tomo de las obras completas se incluye cada título; en las citas, se anotará sólo el número de página correspondiente.

CSM, *Cuaderno San Martín* (tomo I)

EH, *El Hacedor* (tomo II)

ES, *Elogio de la sombra* (tomo II)

FBA, *Fervor de Buenos Aires* (tomo I)

LC, *La cifra* (tomo III)

LE, *Luna de enfrente* (tomo I)

OI, *Otras inquisiciones* (tomo II)

OM, *El otro, el mismo* (tomo II)

OT, *El oro de los tigres* (tomo II).

3) A pesar de que Lejeune considera como modo esencial de la autobiografía la narración, no elimina otras posibilidades, aunque las considere menos frecuentes. Considero al hablante del poema como un equivalente del "narrador" de Lejeune. Ver Philippe Lejeune, *El pacto autobiográfico*, "Anthropos", 29 (1991): pp. 47-61 y "El pacto autobiográfico (bis)" en *El pacto autobiográfico y otros estudios*. Endymion, Madrid 1994, pp. 123-147.

4) La categoría se le debe a J. Woods, de quien la cita Walter Mignolo, y hace referencia a aquellos enunciados que integran un objeto real en un discurso ficcional, como Londres en las novelas de Conan Doyle o Napoleón en *La guerra y la paz*. Ver Walter Mignolo, *Sobre las condiciones de la ficción literaria*, "Escritura", VI, 12 (julio-diciembre 1981): p. 272.

reales,⁴ indicios de la realidad extraverbal que, en camino inverso a los hrönir de Tlön, se introducen en la ficción poética. Entre esos enunciados, son centrales los que remiten a los nombres de los ancestros o de otras personas – como Macedonio Fernández –, pero también los nombres de ciudades, de calles de Buenos Aires, de sus cementerios, de personajes de existencia histórica, como Rosas, Perón o Quiroga. Es en la mención de estas entidades donde radica, en gran medida, la figuración autobiográfica, pues es sabido que ella requiere, desde el punto de vista del lector, someterse a la convención de veracidad. Esto es así porque la caracterización de lo ficcional – como, opuesto a los discursos de verdad – no radica en la estructura lingüística del discurso, sino en las relaciones de ese discurso con el hablante y con el mundo⁵. Y los nombres propios son territorio más que propicio para estrechar esas relaciones, situados en la frontera de la designación que aúna lenguaje y mundo. Estos objetos de la realidad citados en los textos tienen la función, además, de diseñar un locus de enunciación para el sujeto autoral, dentro de una estrategia más general que consiste en posicionarse, espacial y temporalmente, en el marco de la cultura occidental, aunque más no sea como «un escritor en las orillas»⁶: «Desde esta casa de un remoto puerto / De América del Sur...», «... hoy, 3 de agosto del 59» (“El otro tigre”, *EH*, 202).

He mencionado arriba la necesidad de adherir a la convención para leer una autobiografía y podría pensarse que niego a la misma su carácter de constructo ficcional. En este punto, adhiero a las observaciones de Pozuelo-Yvancos, quien sostiene que no hay por qué

... contraponer la ficcionalidad que *de facto* se da en todo discurso autobiográfico [...] con la hipótesis de autenticidad que *de iure* (y ése es el pacto) contrae ese discurso con sus lectores en el funcionamiento social [...].⁷

La convención de veracidad exigible del pacto autobiográfico tiene un punto de contacto, en la prosa de Borges, con la estrategia de presentar al narrador como un

5) Cfr. Walter Mignolo, *Domínios borrosos y dominios teóricos: ensayo de elucidación conceptual*, “Filología”, XX (1985): p. 37.

6) La imagen es de Beatriz Sarlo, *Borges, un escritor en las orillas*. Ariel, Buenos Aires 1995 (1993).

7) José María Pozuelo-Yvancos, *La frontera autobiográfica en Poética de la ficción*. Síntesis, Madrid 179-225, p. 203.

Para completar esta idea, citamos otro fragmento del mismo crítico, quien aboga por: «... la compatibilidad que creo real entre que el discurso autobiográfico sea ficcional (semánticamente y aun ontológicamente considerado) y sin embargo esté situado, convencionalmente, en su funcionamiento pragmático, en la estructura que socialmente ordena los discursos de verdad» (p. 204).

cronista o testigo de los hechos, no su inventor. Eso ocurre, por ejemplo, en “El cautivo” – título que es un eco, señalemos de paso, del célebre poema de Echeverría –: «No quiero inventar lo que no sé», «Yo querría saber». Sin embargo, la ilusión referencial no se sostiene por mucho tiempo: en “Una rosa amarilla” se propone una escena argumentando que «nada cuesta imaginar» lo que se va a narrar, lo cual debilita la profesión de veracidad que se hace líneas después: «para hablar con sinceridad» (*EH*, 173).

En Borges, sin embargo, la ficción autobiográfica se nos presenta algo alejada de su forma canónica, pues se invierte la relación tradicional entre arte y personalidad, entre obra y autor: como puede leerse en “Borges y yo”, el discurso autobiográfico no es un derivado de la vida – presupuesto elemental de toda autobiografía – sino la fuerza configuradora de ésta⁸. En la misma línea, la posibilidad de la literatura de dialogar con lo real se sostiene, no ya la capacidad de la primera de ser realista, sino en el carácter ficcional de la segunda. Al final del breve relato llamado “El simulacro”, se nos dice:

... El enlutado no era Perón y la muñeca rubia no era la mujer Eva Duarte, pero tampoco Perón ni Eva era Eva sino desconocidos o anónimos (cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos) que figuraron, para el crédulo amor de los arrabales, una crasa mitología (*EH*, 167).

Regresemos ahora a la cuestión de los nombres propios, muy importantes cuando pertenecen a los antepasados del escritor. En primera instancia, estos nombres colaboran, como ha señalado la crítica, en construir un linaje prestigioso para el sujeto autoral; en segundo lugar, a partir de la exhibición de esa herencia familiar, el sujeto puede apropiarse de una entidad suprapersonal: la patria. Ya en *Cuaderno San Martín* podía notarse esa relación de pertenencia, como se puede apreciar en el uso del pronombre de primera persona en el siguiente pasaje, «¿Y fue por este río de sueñera y de barro / Que las proas vinieron a fundarme la patria?» (“Fundación mítica de Buenos Aires”, *CSM*, 81, el subrayado me pertenece). En el mismo libro, la patria es también «la nación irrepresentable de muertos», muchos de la sangre del poeta (“Muertes de Buenos Aires”, *CSM*, 92). Estos muertos son algo consustancial al sujeto, algo así como atributos suyos, por eso puede obsequiarlos como si se tratara de un tesoro personal: «I offer you my ancestors, my dead men» le dice a su interlocutora en “Two English Poems” (*EH*, 240). Y en otros libros dirá «Soy, pero soy también el otro, el muerto, / El otro de mi sangre y de mi nombre» (“Junín”, *OM*, 319).

8) Cfr. Guillermo Sucre, *Borges, el poeta*. Monteávila, Caracas 1968, p. 85.

Autobiografía e historia nacional se funden en un poema como "Mil novecientos veintitantos", donde se lamenta que la historia nacional esté en manos de otros agentes, ya alejados de los épicos ancestros familiares: «Nada nos dijo que la historia argentina echaría a andar por las calles» (EH, 211). Esta fuga de la historia argentina del ámbito doméstico es vivida como una desposesión por el sujeto que, en la "Oda escrita en 1960", se considera parte e interlocutor de la patria:

El claro azar o las secretas leyes
Que rigen este sueño, mi destino,
Quieren, oh necesaria y dulce patria
Que no sin gloria y sin oprobio abarcas
Ciento cincuenta laboriosos años,
Que yo, la gota, hable contigo, el río,
Que yo, el instante, hable contigo, el tiempo,
Y que el íntimo diálogo recurra,
Come es de uso, a los ritos y a la sombra
Que aman los dioses y al pudor del verso (EH, 213).

El nombre y la vida de él mismo, de sus antepasados y de patria, podrían considerarse las matrices fundamentales de la figuración autobiográfica que es constitutiva del sujeto de estos textos. Después de todo, la escritura tiene siempre algo de autobiografía, como lo revela el "Epílogo" de *El Hacedor*:

Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de imágenes traza la imagen de su cara (232)⁹.

9) En el epílogo a las obras completas publicada por la editorial Emecé, hay una biografía de Borges que, se dice, se publicará en Santiago de Chile, en el año 2074, como una nota de la Enciclopedia Sudamericana – un utópico doble, parece, de la célebre *Britannica* –. En ella se termina de cerrar el círculo de la figuración autorral, y se dice, entre otras cosas, que el biografiado «Era de estirpe militar y sintió la nostalgia del destino épico de sus mayores» (tomo III, 506). Sobre esta nota biográfica es por lo menos curiosa la discrepancia en el nombre del personaje: «Borges, José (sic) Francisco Isidoro Luis».

El cuerpo, el tiempo.

*I celebrate myself, and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.*
Walt Whitman

Más allá de los atributos que hacen, dentro del universo ficcional, al orden simbólico, como son el nombre propio, la tradición familiar, etc., el sujeto de *El Hacedor* se nos presenta con una propiedad casi física: este sujeto tiene un cuerpo. Varios son, en efecto, los pasajes en que parte de la figuración autobiográfica se cifra en las remisiones a la materia corporal y sus sentidos, como «la ceniza» – la propia, en el futuro, y la de los ancestros, en el pasado y el presente –, la sangre, ciertos hábitos – las calles de Buenos Aires, los libros reconocidos al tacto –, algunos olores – los de Adrogué, por ejemplo – y también una limitación: la ceguera, aludida en el "Poema de los dones" mediante la hipálage «esa alta y honda biblioteca ciega».

En todos estos casos en que es mencionado el cuerpo o alguno de sus atributos, éste se presenta como algo previo, traducido al poema: una huella de la vida real en la literatura. Así, el diseño del cuerpo propio complementa la construcción del nombre propio que estructuraba la figuración autobiográfica. La relación con el cuerpo, sin embargo, es una relación dual; por un lado se la vive problemáticamente – los estragos de los años, la ceguera, la amenaza de la corruptibilidad de la materia¹⁰ –, por el otro, la materialidad de lo viviente se exhibe como el único orden donde es posible la inmortalidad para el sujeto, gracias a la perpetuación de la propia estirpe mediante las sucesivas generaciones de esa

... vaga gente
Que prosigue en mi carne, oscuramente,
Sus hábitos, rigores y temores ("Los Borges", EH, 209).

La presencia del cuerpo y su historia abre una puerta para el ingreso del tiempo, ese casi personaje de la escritura borgeana, que es agente conformador de la personalidad asignada al sujeto. En relación con esto, veamos el "Prólogo" a *Fervor de Buenos Aires*, fechado en 1969, donde se dice, haciendo referencia al libro que se re-edita:

... aquel muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente – ¿qué significa esencialmente? – el señor que ahora se resigna o corrige.
Somos el mismo [...] (FBA, I 3).

10) Véase el breve texto titulado "Las uñas" en *El Hacedor*.

Como se puede apreciar, a pesar de la duda manifestada en la parentética, existe una identidad del sujeto a través del tiempo, identidad sostenida por prácticas simbólicas que también implican actividades físicas, corporales: escribir, corregir. Así, a pesar del distanciamiento pronominal implicado por el demostrativo de tercera persona «aquel», el verbo en primera persona plural termina subsumiendo al yo y a sus distintas versiones previas o, para decirlo en términos escriturarios, sus diferentes borradores.

Pero es sabido que, donde hay tiempo, amenaza la muerte. La muerte es, en Borges, un lugar connotado positivamente, porque tiene algo de paraíso reencontrado: es el lugar de fusión del sujeto poético con sus antepasados, lugar materializado en los cementerios que ya aparecían en libros iniciales como *Fervor de Buenos Aires*: «Esas cosas pensé en la Recoleta, / en el lugar de mi ceniza» (“La Recoleta”, *FBA*, 8) y que volverán en *El Hacedor*: «Cuando yo esté guardado en la Recoleta» (*EH*, 163). Por eso, la muerte es también un principio activo: «No soy yo quien te engendra. Son los muertos». (“Al hijo”, *OM*, 326).

La muerte no sólo habita en los camposantos: la misma vida no es más que espejo de la muerte — y aquí el fantasma de Quevedo nos acecha —, pues ya dijimos que en los cuerpos se inscribía la historia de vidas pasadas:

... tú mismo eres el reflejo y la réplica
de quienes no alcanzaron tu tiempo
y otros serán (y son) tu inmortalidad en la tierra (“Inscripción en
cualquier sepulcro”, *FBA*, 35).

Algo de fatal y misterioso hay en estas derivas del cuerpo, de vigorosas resonancias whitmanianas¹¹. Además, la materia corporal funciona como un instrumento de legitimación de la voracidad intelectual, ya que aquella es portadora de ciertos saberes y tradiciones. En efecto, si Borges puede iniciar el estudio de la gramática anglosajona o disfrutar de *Las mil y una noches*, es gracias a «los sajones, los árabes y los godos / que, sin saberlo, me engendraron» (“Líneas que pude haber escrito y perdido hacia 1922”, *FBA*, 51). Así, el canto del cuerpo excede un rol meramente descriptivo. Y también supera la dimensión individual para convertirse en celebración de un colectivo. Pero, a diferencia del demócrata Walt Whitman, para quien cantarse a sí mismo era cantar los átomos de que estaba hecho cualquier hombre, la inscripción del cuerpo propio en Borges se limita al universo de la propia estirpe.

11) Leemos en el poema “I Sing the Body Electric” de Walt Whitman: «Who might you find you have come from yourself, if you / could trace back through the centuries?» (Walt Whitman, *Leaves of Grass*. Introduction and notes by Emory Holloway. J. M. Dent & Sons Ltd. - E. P. Dutton & Co. Inc., London - New York 1961, p. 86).

El Hacedor.

*Come said the Muse,
Sing me a song no poet yet has chanted,
Sing me the universal.
Walt Whitman*

Además de los atributos físicos y genealógicos del sujeto estudiados hasta aquí, aparece otro que colabora en la construcción de la figuración autobiográfica: su actividad principal. En efecto, el sujeto de muchos de los poemas es el mismo *hacedor* que da título al libro, ya que quien habla en ellos se describe como un poeta, en consonancia con la autorreflexividad que es un procedimiento central en la producción borgeana.

Este hablante/poeta, ejerce, me parece, dos funciones principales: 1, crear un mundo autónomo y alterno respecto de la realidad; 2, colocar al sujeto autoral en el campo literario. Comencemos por el segundo aspecto.

A semejanza del linaje biológico que analicé en el apartado anterior, buena parte de la ficción autobiográfica se arma gracias a la inserción del sujeto en una genealogía de escritores que, citados y reescritos en poemas, prólogos y ensayos, son fagocitados por la escritura borgeana. Así, la prosa de Stevenson o el verso de Whitman pasan a ser, para muchos lectores de habla hispana, casi un atributo más de la Obra de Borges.

Esta búsqueda de una filiación dentro de la tradición occidental ha permitido que el sujeto autoral fuera acusado del pecado de extranjería, de simpatizar demasiado con la cultura europea. Sin embargo, una lectura atenta nos revela que

... el tan mentado europeísmo que la crítica de signo nacionalista-revolucionario le reprochaba, aparece como un complejo operativo de universalización de lo propio a la vez que de apropiación devastadora de lo ajeno, pero no sólo de lo consagrado, sino de textos, escritores o poéticas — lugares literarios — no necesariamente relevantes en la centralidad cultural [...] ¹².

Es decir que este sujeto se construye como un poeta occidental y, más aun, como un poeta periférico dentro de esa tradición occidental. Su propia producción se ve legitimada al entrar en diálogo con la de varios escritores, algunos más célebres que otros: no sólo es notable, a lo largo de todos sus libros de poemas, la cantidad de poesías dedicadas a otros poetas — textos que muchas veces ofician como epitafios — sino que suele suceder

12) Elisa Calabrese, *Borges: genealogía y escritura*, en *Supersticiones de linaje. Genealogías y reescrituras*. Beatriz Viterbo, Rosario 1996, pp. 97-98.

que el hablante lírico se identifique, al asumir su voz, con esos escritores ficcionalizados. En la misma línea, la presencia, casi mitológica, de la biblioteca paterna sirve para anudar los linajes familiares y literarios, ya que al decirnos que se crió en ella, casi parece afirmar que nació de ella¹³. Además, los autores de esa biblioteca merecen el mismo trato que los héroes de la familia: «A los antepasados de mi sangre y a los antepasados de mis sueños he exaltado y cantado» (“Casi juicio final”, *LE*, 69).

Las relaciones con otras figuras del campo literario no se agotan, por cierto, en la alusión o la apropiación temática, pues tienen su correlato en el nivel de los procedimientos. El lugar troncal de la literatura inglesa en la formación del autor se traduce, por ejemplo, en

... la patente influencia del idioma inglés y de sus escritores, perceptible en ciertos anglicismos, en los adverbios de modo que preceden al verbo, en la repetición del pronombre personal yo y, sobre todo, en la construcción típicamente inglesa de los párrafos, que constan a menudo de dos cláusulas separadas por un punto y coma [...] ¹⁴.

Parte de esta herencia literaria es la que lo lleva a la compleja relación de su poesía con el mundo — lo que definimos como la construcción de un mundo autónomo y alterno —. Se trata de la influencia de uno de los movimientos estéticos que más incidieron en el sujeto autoral, el de las vanguardias, del cual es una herencia «sacralizar la escritura como cifra de la vida simultáneamente descreer de su posibilidad, en la plenitud de la conciencia de su impotencia frente a lo real»¹⁵.

La literatura, decididamente, no puede apresar el mundo, no es su cifra, sino «una cosa más agregada al mundo» (“Una rosa amarilla”, *EH*, 173). Hasta se puede decir que la reiteración del mundo en el arte sería una redundancia excesiva e imperdonable, como bien nos alecciona la “Parábola del palacio” (*EH*, 179).

He seguido hasta aquí las dos funciones que me parecían básicas de este poeta textualizado en Borges. Pero hay una tercera, no menos significativa, relacionada con la inclusión del sujeto en el campo literario, donde también construye un linaje. Efectivamente, dada la concepción del lenguaje que subyace a la producción borgeana, la

13) «Yo creí, durante años, haberme criado en un suburbio de Buenos Aires, un suburbio de calles aventuradas y de ocasos visibles. Lo cierto es que me crié en un jardín, detrás de una verja con lanzas, y en una biblioteca de ilimitados libros ingleses» (“Prólogo” a *Evaristo Carrigo*, tomo I, p. 101).

14) Alicia Jurado, *Genio y figura de Jorge Luis Borges*. Eudeba, Buenos Aires 1964, p. 136.

15) Elisa Calabrese, *op. cit.*, p. 121.

poesía es un hacer que tiene mucho de condicionamiento hereditario; la lengua y la literatura son tradiciones: «lo bueno ya no es de nadie [...] sino del lenguaje o la tradición» (“Borges y yo”). El verdadero creador, se dice en más de una ocasión en estos textos, es el propio lenguaje, en el que la poesía está, ya, en potencia: sólo le cabe al poeta transformar la potencia en acto¹⁶:

Los idiomas del hombre son tradiciones que entrañan algo de fatal. Los experimentos individuales son, de hecho, mínimos (“Prólogo”, *OM*, 235).

La importancia concedida a la lengua por sobre los sujetos individuales llega a tal punto que en el “Prólogo” a *El oro de los tigres* el hablante se confiesa deudor de «los [escritores] que nunca he leído pero que están en mí», deuda que es posible merced a esa tradición que es el idioma (*OT*, 459).

El factor hereditario tiene, ciertamente, algo de determinista, como puede apreciarse en su teoría — llamémosla así — de la imagen poética por excelencia: la metáfora, que Borges consideraba, en sus últimos textos, susceptible de un número finito y ya registrado de variaciones:

... I do think I can invent metaphors. I think we have already, let's say, the few essential metaphors. And those are, of course, life and a dream, death and sleep, stars and eyes, time and the river, women and flowers. Those metaphors are sufficient. But every generation has to say them in a certain dialect, with a certain cadence, not know before. All poetry is telling the same tale over and over again, with some slight but precious variations¹⁷.

En consonancia con esto, en el “Epílogo” a *Otras inquisiciones*, el sujeto emisor reconoce como una de sus tendencias «presuponer [...] que el número de fábulas o de

16) Adjudicar la paternidad del poema al lenguaje es otra forma, me parece, de responsabilizar a las antiguas musas por la creación poética. En relación con esto se ha dicho que, en los textos de Borges, «... se alude a la poesía como un don, una visitación que atraviesa al poeta y que requiere de una actitud de escucha, seguida del benévolo azar, en la que se hace presente una concepción de la poesía cuya procedencia puede rastrearse hasta sus lejanas raíces románticas (pese a ser Borges tan antirromántico en muchos aspectos), y que pasado por los simbolistas, deja su huella en uno de los ideogramas que caracterizan las tensiones y polaridades de las vanguardias históricas» (Elisa Calabrese, *La rosa inalcanzable: teoría de la escritura poética en Borges*, “Celehis”, año 6, n. 9 (1997): p. 33).

17) Jorge Luis Borges en *Jorge Luis Borges Discusses Emily Dickinson with James Michos Hughes and others*, en Carlos Cortines (editor), *Borges, the Poet*. The University of Arkansas Press, Fayetteville 1986, p. 12.

metáforas de que es capaz la imaginación de los hombres es limitado» (OI, 153). Es por ello que la poesía «es inmortal y pobre» (“Arte poética”, EH, 221). La poesía, en consecuencia, no es más que un alarde de variaciones sobre los mismos temas ejecutadas sobre la materia prima del lenguaje. De aquí su adhesión a la hipótesis de Emerson, acerca del habla ordinaria como un resto fósil de antiguas poesías:

... I remember what Emerson said: language is fossil poetry. He said every word is a metaphor. You can verify that by looking a word up in the dictionary [...] ¹⁸.

Considerando este carácter fosilizado, petrificado, de las palabras, no queda más remedio que practicar la paleontología para hacerlas revivir, es decir, acudir a la etimología, memoria de sentidos primigenios de los vocablos, recuperables a partir de los significantes que heredamos del pasado y con los que traficamos diariamente. Se trata, en suma, de otra modalidad de ese «prestigio de los orígenes» que se ha visto como dominante en Borges, causa de «su lúcido anacronismo»¹⁹. Este prestigio del origen aparece tematizado en el primer texto del libro, llamado también “El Hacedor”, en el que se relatan los comienzos del quehacer poético en Homero — que es como decir los comienzos del quehacer poético a secas, al menos en la tradición occidental —. Esos comienzos son deudores de una suerte de visión alternativa engendrada por la ceguera, atributo que, como vimos, era central en la figuración del cuerpo del sujeto autorial. De ahí que pueda leerse esta limitación física como uno más de los signos del poeta y por ello Homero y Borges, principio y fin de la estirpe que se teje, no son más que variaciones del mismo Poeta universal. Fiel a ese destino, al sujeto poético no le queda más remedio, para salvarse, que intentar el poema todavía no escrito, «labrar el verso incorruptible» con «... esas imágenes / Que baraja el azar y nombra el tedio» (“El Hacedor”, LC, 311).

18) Jorge Luis Borges, cit. en W. Kenneth Holditch, *Borges and Emerson: The Poet as Intellectual*, en Carlos Cortínez (editor), *op. cit.*, p. 200.

19) Guillermo Sucre, *La máscara, la transparencia. Ensayos sobre poesía hispanoamericana*. FCE, Mexico 1985 (1975), p. 251.

El amanuense de la memoria.

... esa suerte
De cuarta dimensión que es la memoria.
Jorge Luis Borges

En “El Hacedor”, se dice que el personaje, Homero, «descendió a su memoria, que le pareció interminable» (EH, 159). En el mismo texto, el poeta es presentado como el punto de origen del canto que acompañará a la especie humana:

... En esta noche de sus ojos mortales, a la que ahora descendía, lo aguardaban también el amor y el riesgo (...) el rumor de las Odiseas e Iliadas que era su destino cantar y dejar resonando cóncavamente en la memoria humana (...) (EH, 160).

Ceguera y quehacer poético son dos indicios que, como dejé indicado en el apartado anterior, vinculan a Homero y a Borges. De modo que no parece desacertado tratar de inferir, de la descripción de ese quehacer en el Homero de “El Hacedor”, algunos de los mecanismos de la poiesis borgeana. Me interesa dilucidar, puntualmente, qué papel cumple la memoria en estas ficciones.

En primera instancia, a juzgar por los fragmentos de “El Hacedor” citados, pareciera que una de las funciones de la memoria es la de proveer la materia prima para la poesía. Sin embargo, no es la única de sus fuentes, pues la poesía comparte la dimensión imaginaria con otras entidades, de las que también se nutre: la memoria es una, pero también está sueño. Ecos románticos y modernistas se dejan oír en esta concepción del poeta, un vate que dice apresar la materia soñada en la palabra y se presenta como una suerte de memoria viva de glorias y penurias personales, familiares, nacionales. Asimismo, la idea romántica — y surrealista — del sueño como otro lugar de la conciencia, de la realidad, es lo que permite equipararlo al arte y aseverar que “Dreams are the first art”²⁰.

En cuanto a la memoria, podemos decir que su rol no se limita, en *El Hacedor*, al de figurar como uno de los temas de esa «silva de varia lección» (“Epílogo”, EH, 232). Su presencia es constitutiva de los procedimientos, como fácilmente se nota en cuestiones de métrica y rima. Para explicar mejor esto, recordemos la antigua función mnemotécnica de ciertas propiedades de la lírica que hoy nos parecen formales: el ritmo de los versos, la rima final, la configuración estrófica. Por eso, cuando Saúl Yurkievich habla de

20) Jorge Luis Borges en *Jorge Luis Borges Discusses Emily Dickinson ...*, *op. cit.* p. 14.

«anacronismo» en Borges, refiriéndose al uso de formas arcaizantes en su lírica, precisamente a partir de *El Hacedor*, hay que considerar anécdotas biográficas, relativas al sujeto empírico, como la recogida por Alicia Jurado:

... Después de muchos años dedicados a la prosa, ha vuelto a expresarse en verso recurriendo a las formas clásicas, al metro y a la rima. Explica esta elección diciendo que se debe a su vista insuficiente, que no le permite corregir borradores; como necesita retener en la memoria el poema que compone, mientras se pasea por las calles o por los corredores de las Biblioteca Nacional, escoge para mayor facilidad las formas métricas regulares [...]²¹.

La primigenia condición oral de la poesía encuentra una resurrección inesperada en este poeta tan marcado por los libros y la escritura. Afantasmado, según se nos dice, el ultraísta que habita al sujeto autoral, el poeta puede volver sin demasiados inconvenientes al ejercicio de las formas clásicas, entre ellas, al poema narrativo, otra herencia de Homero.

Si bien en *El Hacedor* encontramos una alternancia de prosa breve y poesía – la hibridación y mezcla de registros genéricos es, después de todo, otra huella de la vanguardia –, es sorprendente la homogeneidad de la versificación, pues no es demasiado variada. Hallamos sonetos endecasílabos, generalmente en la modalidad inglesa, sin el espacio interestrófico, aunque algunos están escritos a la italiana – ejemplos: el díptico de “Ajedrez”, “Susana Soca”, “La lluvia”, “A un viejo poeta”, “Alusión a una sombra de mil ochocientos noventa y tantos” –, cuartetos o tiradas de distinta extensión, también endecasílabos – “El reloj de arena”, “Los espejos”, “Elvira de Alvear”, “La luna”, etc. – y unos pocos poemas que adoptan el versolibrismo, ya que los versos no son isosilábicos ni tienen rima – «Mil novecientos vientitantos», «Al iniciar el estudio de la gramática anglosajona» –. Respecto de esta última variedad poética se ha señalado que

... It is well-known that in the work of both Whitman and Borges free verse, marked by the use of long lines, has Biblical resonances. It is also known that such a resonance largely derives from the anaphoric repetitions and the enumerations [...]²².

21) Alicia Jurado, *Genio y figura ... op. cit.*, p. 118.

22) María Luisa Bastos, *Whitman as Inscribed in Borges*, traducido con Daniel Balderston, en Carlos Cortínez, *Borges, the Poet*, op. cit., p. 225.

No obstante, la elección del verso libre va más allá de las resonancias bíblicas, pues el mismo Borges se ocupó de aclarar que, aunque

... Es común afirmar que el verso libre no es otra cosa que un simulacro tipográfico; pienso que en esa afirmación acecha un error. Más allá de su ritmo, la forma tipográfica del versículo sirve para anunciar al lector que la emoción poética, no la información o el razonamiento, es lo que está esperándolo [...]. (“Prólogo”, *ES*, 354).

La antigua asociación de las distintas formas de poesía con diferentes temas reaparece en estas palabras de Borges. Sin embargo, y regresando al eje de nuestra exposición, no debe pensarse que la relación con la memoria es exclusiva del verso. En su prosa también encontramos artificios mnemotécnicos, como la frase «Estas cosas, ahora, son como si no hubieran sido» que se repite a lo largo de los párrafos de “Martín Fierro”. Este ritmo casi versicular reaparece en “Inferno”, I, 32”, donde leemos, con leves variantes, una misma frase: «porque la máquina del mundo es hartamente compleja para la simplicidad de una fiera», «porque la máquina del mundo es hartamente compleja para la simplicidad de los hombres» (*EH*, 185).

También desde el punto de vista de la selección, la memoria es un factor decisivo en los textos de Borges, dado que la experiencia predominante es la cultural, lo que Saúl Yurkievich ha descrito como «un placentero paseo por los *topoi*, por los *loci* del teatro de la memoria»²³.

Pero además de condicionar, desde el punto de vista de la producción, las formas y los temas, la memoria ha sido vista como uno de los mecanismos centrales de la génesis de los textos borgeanos. En palabras de Guillermo Sucre – de quien cito un párrafo algo extenso pero importante –, la memoria, en Borges,

... es una incesante modificación e invención del pasado; está regida, en una suerte de compensación, por el deseo y aún por los laberintos de la conciencia. La memoria opera, pues, como un mecanismo del olvido mismo: olvidamos lo vivido y así podemos revivirlo como algo nuevo. [...] Hay también en Borges la concepción de una memoria impersonal: la experiencia de que la vida, como la obra que la escribe, repite figuras del pasado y de que el tiempo, por tanto, es circular y no simplemente lineal – un eterno retorno. [...]²⁴.

23) Saúl Yurkievich, *Borges: del anacronismo al simulacro*, “Revista Iberoamericana”, Vol. XLIX, 125 (octubre-diciembre 1983): p. 700.

24) Guillermo Sucre, *La máscara...*, op. cit. p. 339.

La memoria, como se ve, no es mero registro de hechos. Su capacidad creadora radica, justamente, en la posibilidad de transformaciones que conlleva: «no hay en la tierra una sola cosa que el olvido no borre o que la memoria no altere» (“Mutaciones”, *EH*, 176), alteración que tiene entre sus poderes operantes al olvido. Esta conjunción de memoria y olvido como mecanismos de la invención es lo que le permite identificar a la actividad poética con la generación de mundos alternos – ver apartado anterior –, «no con un espejo del mundo sino con una idea del mundo»²⁵.

Pero la memoria es, en Borges, algo más: así como en el segundo apartado señalé que la figuración de un cuerpo en los poemas era una forma de inmortalidad, la de la materia que contituía la propia estirpe familiar, en la memoria del sujeto puede verse, también, un eco de esa genealogía. En primera instancia, por la conjunción de memoria y muerte – las muertes de la familia y las de la estirpe literaria – que se evidencia en muchos poemas, que adquieren así el rango de epitafios, como la “Inscripción sepulcral” dedicada a uno de sus bisabuelos, “el coronel Isidoro Suárez” (*FBA*, 24), el recuerdo del padre en “La lluvia” o el homenaje a Quevedo en “A un viejo poeta”, la “Alusión a la muerte del coronel Francisco Borges (1833-74)”, “In memoriam A.R.”, etc. Pero por otro lado, porque la identidad del sujeto parece estar cifrada en la memoria, como vemos en “El testigo”, una elegía por la muerte del último sajón que creyó en los antiguos dioses:

... Antes del alba morirá y con él morirán, y no volverán, las últimas imágenes inmediatas de los ritos paganos; el mundo será un poco más pobre cuando este sajón haya muerto (*EH*, 174).

El universo, como se ve, no es más que un atributo, una posesión de la memoria de los hombres, que se transforma, así, en el núcleo de la identidad. Por ello la memoria, además de ser identificatoria, es intransferible: el hecho de que «una cosa, o un número infinito de cosas, muere en cada agonía» es lo que lleva al emisor a preguntarse «¿Qué morirá conmigo cuando yo muera?» (“El testigo”, *EH*, 174).

Ahora bien, dije líneas arriba que esta memoria era una de las modalidades en que se proyectaba el linaje autorral. ¿Por qué? Pues, sencillamente, porque la memoria tiene como instrumento privilegiado al lenguaje. La memoria es, ante todo, una memoria de voces y de idiomas. Por eso se escucha, en la “Sala vacía” de *Fervor de Buenos Aires*, «... la voz lacia / de los antepasados» (27) y se aguarda la inminencia de «... la voz, la voz deseada, / De mi padre que vuelve y que no ha muerto» (*EH*, 199). Incluso es «una tática voz»

25) Beatriz Sarlo, *Borges, un escritor... op. cit.*, p. 204.

que «desde lo antiguo de la sangre le llega» la que le permite escribir las hazañas de sus mayores (“Página para recordar al coronel Suárez, vencedor en Junín”, *OM*, 259).

Asociada a la memoria de las voces – con toda la polisemia del término –, está la memoria ancestral de un lenguaje que deriva a través del tiempo y de los cuerpos de una misma estirpe:

Al cabo de cincuenta generaciones
(Tales abismos nos depara a todos el tiempo)
Vuelvo en la margen ulterior de un gran río
Que no alcanzaron los dragones del viking,
A las ásperas y laboriosas palabras
Que, con una boca hecha polvo,
Usé en los días de Nortumbria y de Mercia,
Antes de ser Haslam o Borges (“Al iniciar el estudio de la gramática anglosajona”, *EH*, 217).

Tanto el cuerpo, la «boca», como el lenguaje, las «ásperas y laboriosas palabras», tienen su memoria. Eso permite viajar hacia atrás en el tiempo y encontrar el sentido auroral y mágico de la relación entre las palabras y las cosas:

Mañana *fyr* no será *fire* esa suerte
De dios domesticado y cambiante
Que a nadie le está dado mirar sin un antiguo asombro (“Al iniciar ...”, *EH*, 217).

Pasemos ahora al que señalamos como otro núcleo de la poesía borgeana: el sueño. De él diremos que puede desempeñar esta función inspiradora gracias al diálogo que sostiene con la memoria. Veamos por ejemplo lo que ocurre en “Isidoro Acevedo”, donde la muerte del abuelo materno, precedida por el delirio de una batalla, es ficcionalizada diciéndose que «congregó los ardientes documentos de su memoria» para morir «en un sueño por la patria» (*CSM*, 87). También la «nostalgia», engendrada por la memoria, es la que ha creado el «sueño» narrado en la dedicatoria a Leopoldo Lugones, una suerte de viaje en el tiempo en el espacio mágico de las bibliotecas (*EH*, 157). Sin embargo, como memoria segunda, el sueño es un creador bastante deficiente, como lamenta la voz de “Dreamtigers”: «¡Oh incompetencia! Nunca mis sueños saben engendrar la apetecida fiera!» (*EH*, 161).

Los sueños tienen, entre sus propiedades, el inquietante poder de ingresar a la

memoria de todos: en "Martín Fierro" se dice que el célebre libro — que nació como el sueño de un hombre — se ha tornado una posesión colectiva: «el sueño de uno es parte de la memoria de todos» (EH, 175). Y son también un puente — quizá por esa imperfección que dejamos señalada — con el mundo extraverbal. Al menos, esa parece ser la idea central en "Parábola de Cervantes y del Quijote", donde se anuncia que «los años acabarían por limar la discordia» entre «el soñador y el soñado» (EH, 177). Esta «identidad fundamental de existir, de soñar y representar» es, por cierto, la que inspira las palabras finales de "Everything and nothing":

... La voz de Dios le contestó desde un torbellino: Yo tampoco soy; yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare, y entre las formas de mi sueño estás tú, que como yo eres mucho y nadie. (EH, 182)²⁶.

El sueño, en consecuencia, es una más de las posibilidades de la memoria creadora, memoria que devora todo, incluso a sí misma. Ejemplo de esto último lo encontramos en una suerte de recuerdo al cuadrado, de memoria de memorias previas, en la dedicatoria con que se inicia *El Hacedor*. En ella, el hablante alude a la hipálage de Milton de las "lámparas estudiantinas" para confesar: «Recuerdo haber recordado» ya esa figura, en este lugar» (EH, 157, el subrayado es mío). La misma noción de la memoria alimentándose de sus propios vástagos está en el siguiente pasaje, donde la literatura — producto de la actividad memoriosa — es la única realidad digna de recordarse:

Más que la lunas de las noches puedo
Recordar las del verso: la hechizada
Dragon moon que da horror a la balada
Y la luna sangrienta de Quevedo (EH, 196).

Así, ya no se cantará a una luna común, como la "De enfrente", sino a las lunas "del verso". El Hacedor de los poemas borgeanos no es, en definitiva, más que un amanuense que escribe al dictado de la memoria secular de las lenguas y los cuerpos.

26) La misma idea es nuclear en *Ajedrez*: «Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. / ¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza / De polvo y tiempo y sueño y agonía?» (EH, 191).

The Ill-fated Awakening of *Sleeping Beauty*. The Fairy Tale Demystified in Carlos Saura's *Outrage*

THOMAS J. DI SALVO - YOLANDA MOLINA GAVILAN

University of Saint Petersburg - Usa

With *Outrage* ("Dispara", 1993), the Spanish director Carlos Saura joins the ranks of several other contemporary film makers, both in and outside of Spain, who have made rape the focal point of the camera's eye. One calls to mind *I'm the One You're Looking For* (1988) by Jaime Chávarri, a contemporary of Saura, and *Thelma and Louise* (1991) by Ridley Scott. Considered within the framework of Saura's artistic trajectory, *Outrage* represents a radical departure from the long list of films that have come before, several of which like *The Hunt* (1966) and *Cousin Angélica* (1973), either directly or indirectly relate to the Spanish Civil War. This theme, still prevalent in the more recent *¡Ay, Carmela!* (1991), has come to be known as a Saura trademark, and represents some of his best film making. Commenting on the importance of the figure of Franco in this film, Bert Cardullo notes that «Saura's art, like some people's lives, achieves its highest pitch when it can direct its energies against a foe — the foe in this case»¹ (101). Prior to *¡Ay, Carmela!*, Saura made several other quality movies, especially noteworthy for their ballet or dance virtuosity, such as *Blood Wedding* (1980), *Carmen* (1983), *Love the Magician* (1986), and *Flamenco* (1992). Although highly acclaimed and reaching a wide international market, these and other, less successful films such as *Antonieta* (1982) and *The Stilts* (1984), represent a decline in the thematic substance or social relevance of Saura's work, especially when compared to his earlier films. In this respect, John Hopewell believes that with the exception of the dance trilogy, «Saura's cinema in the 80s has produced interesting reather than major works» (158).

With *Outrage*, Saura appears reorient his work, picking up the thread of social relevance that we find in *Hurry, hurry!* ("Deprisa, deprisa", 1980)², while also inaugurating

1) John Hopewell makes a similar observation on Saura's film production, stating the following: «[his] anti-Francoism was yet another reason for his international appeal. [...] The questions which arise from Saura's post-Franco career are not only "What happens to an artist when he suddenly finds his freedom?", but "What happens to an artist when he suddenly loses some of his co-ordinates?"» (136).

2) Winner of the Golden Bear at the 1981 Berlin Film Festival, this film «proved to be a critical and financial success rivaling Saura's previous triumphs» (D'Lugo, 173). *Outrage* shares an affinity with this film, especially in regard to the relationship between gang violence and society, which will be discussed later on in our study.